

Sesi I:
PENGENALAN
BASICS 3D MODELLING

**Ary Setijadi Prihatmanto
(Institut Teknologi Bandung)
Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)
Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)
Vitradis Pratama (Universitas Mayasari Bakti)
Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)**

Apa Itu 3D Modelling ?

Kegunaan 3D Modeling

Pemodelan 3D memudahkan ide untuk dikomunikasikan; itu digunakan untuk membuat desain interaktif dari objek atau permukaan yang mewakili desain kehidupan nyata.

Bergantung pada aplikasinya, dimungkinkan juga untuk menguji kelayakan struktural suatu desain.

Software yang digunakan

- Cinema 4D

- Houdini

- 3DS Max

- Lightwave

- Maya

- Blender

- ZBrush

- **Blender**

Why using Blender ?

- Free
- Open source
- Run on any machine
- Easy to use
- Tutorials

The Basics

Pada tingkat dasar, Kita harus mengetahui bagian bangunan pemodelan 3D.

- Vertex
- Edges
- Faces
- Polygon
- Mesh

Main Types

Solid

Teknik pemodelan 3D ini digunakan untuk menghasilkan bentuk Solid.

Surfaces

Pemodelan Surfaces adalah metode untuk menampilkan atau menyajikan objek 3D padat.

Wireframe

Pemodelan wireframe didasarkan pada pembuatan model 3D dengan mengikuti tepi objek.

Cara kerja pemodelan 3D berbeda dari jenis yang digunakan. Diantaranya:

Solid Modelling

Seorang desainer 3D memulai dengan mempersiapkan model 3D dari objek Solid yang akan dibuat.

Sculpting

Membuat model dengan Sculpting melibatkan menarik, mendorong, menghaluskan, dan mencubit permukaan benda padat.

Prinsip Utama dalam 3D Modeling

Sebagai pemula dalam pemodelan 3D, ada beberapa hal yang dijamin akan Anda temukan dalam perjalanan Anda:

- Manipulasi
- Binary Operations
- Measurements

Bidang dalam 3D Modeling

- Entertainment

- Fashion

- Architect

- Gaming Industry

- Manufacturing

- Healthcare

Kesalahan & Solusi Umum Pada 3D Modeling

- Menginginkan terlalu banyak, terlalu cepat
- Memulai Proyek tanpa Referensi
- Memulai dengan proyek yang kompleks terlalu dini
- Membuat seluruh model secara keseluruhan
- Kurangnya Latihan dan Kesabaran

FIN

